

ALOENXERTOS E CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS PLACENTÁRIAS NO TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO

Rebecca Sátiro Correia, Raianny Arielly Nascimento da Silva, Leandro Maia Leão, Jandson de Oliveira Soares.
Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas.

1. Introdução

1.1. Contexto

As úlceras do pé diabético são resultados de uma neuropatia sensorial, motora e autonômica diabética. A prevalência desses fatores agrava os riscos de alterações estruturais, formação de feridas que podem acarretar necrose coagulativa e, em últimos casos, a amputação do membro. O uso de aloenxertos e células-tronco mesenquimais placentárias como método terapêutico vem se mostrando promissor (Lima *et al*, 2022. Xiong *et al*, 2021. Wu *et al*, 2024).

Figura 1: Via de administração para a terapia com MSC.
Fonte: Yu *et al*, (2023).

1.2. Objetivo

Analisar o uso da placenta humana e células mesenquimais para o tratamento de úlceras no pé diabético.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

Revisão integrativa, utilizando descritores "Diabetic foot ulcer", "human placenta", "Mesenchymal stromal cells".

Base de dados:
National Library of Medicine, BMC, EBioMedicine, Sciencedirect.

Artigos publicados entre 2019 e 2024,
Seleção de 15 artigos que respondiam à questão do estudo.

2.2. Amostras

2.2.1. Critério de inclusão

- Estudos realizados entre os anos 2019 e 2024
- Artigos publicados no banco de dados PUBMED
- Artigos que envolvem o tratamento com células mesenquimais

2.2.2. Critérios de exclusão

- Pesquisas inconclusivos
- Artigos duplicados
- Estudos em outros idiomas além do inglês e português

3. Resultados

3.1. Processo de cicatrização

- O uso da placenta humana e seus componentes como as células-tronco mesenquimais placentárias (PMSC) apresentam uma redução de 50% no tempo de cicatrização quando comparado com métodos convencionais e a diminuição dos níveis de citocinas pró-inflamatórias na ferida com a estimulação do tecido epitelial, rápida cicatrização, baixo nível de metilação de DNA o que a torna mais compatível com o genoma humano (Lima *et al*, 2022. Yu *et al*, 2023).
- Essa forma de tratamento encontra-se disponível na forma de injeções e nanofibras sementeas com células-tronco mesenquimais (Meamar *et al*, 2021. Yu *et al*, 2023).

3.2. Uso de aloenxertos .

- Aloenxertos de membrana placentária e amnióticas humanas (homotransplantes cutâneos) apresentam matriz extracelular, antígenos leucocitários que resultam na baixa taxa de rejeição imunológica e citocinas reguladoras que proporcionam a proliferação, modulação celular, o reparo tecidual e a angiogênese terapêutica. (Lima *et al*, 2022).
- A aplicação dos aloenxertos placentários e do uso de células-tronco mesenquimais placentárias (PMSC) exige uma regulamentação no protocolo de reaproveitamento desse material biológico, o que dificulta sua obtenção segura, no entanto, não requer aprovação prévia para a pré-comercialização (Lima *et al*, 2022).
- A desvantagem dos aloenxertos de membrana placentária é a falta de dados clínicos (Lima *et al*, 2022. Yu *et al*, 2023. Wang *et al*, 2021).

Figura 2: Antes/depois do tratamento de úlceras com área da superfície da ferida.
Fonte: Zhao *et al*, (2020).

Legenda: Injeção de células-tronco mesenquimais de cordão umbilical (UCMSCs) e células formadoras de colônias endoteliais derivadas de sangue de cordão umbilical (ECFCs) com ácido hialurônico (HA) aplicado topicamente. Paciente nº 7, mulher de 64 anos com histórico de 5 anos de diabetes tipo 2, apresentou úlcera e infecção no pé esquerdo (Wagner 3) há 2 meses.

4. Conclusão

- Existe evidência na literatura que indica o potencial das PMSCs como uma alternativa eficaz para angiogênese terapêutica em feridas diabéticas.
- Não há registros de eventos adversos ou rejeições associadas a mesma.
- Necessárias mais pesquisas que visam analisar esse viés terapêutico na reparação tecidual do pé diabético.

Contato

- Rebecca Sátiro Correia
- Rebccacorreira50@gmail.com
- +82 999861478
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7637225681448010>

EUBEHCA